

O EFEITO DO TREINAMENTO DA MUSCULATURA DO ASSOALHO PÉLVICO COMO TERAPÊUTICA NA REDUÇÃO DO PROLAPSO EM ESTÁGIO III – UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 22/06/2024](#)

THE EFFECT OF PELVIC FLOOR MUSCULATION TRAINING AS THERAPY IN REDUCING STAGE III PROLAPSE – A SYSTEMATIC REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12345327

Andrelina Santos da Conceição¹, Andréia Santos da Conceição¹, Samily Virgínia Almeida de Oliveira¹, Vitorugo dos Santos Rocha¹, Janaine Marques Gomes¹, Gilson Antonio de Oliveira Filho¹, Alaine Veras Vieira¹, Lucas Santos Costa¹, Ana Thécia Fonseca Dias¹, Guilherme Pertinni de Morais Gouveia².

RESUMO

Introdução: O prolapso de órgãos pélvicos (POP) é uma condição que caracterizada pela queda da parede vaginal anterior ou posterior, útero e/ou ápice da vagina na posição anatômica normal. Dada a incidência de casos, a Fisioterapia Pélvica tem se utilizado do treinamento dos músculos do assoalho pélvico (TMAP) para reduzir os sintomas e anatomorfologia do POP nos estágios I, II e III conforme avaliado pela Quantificação de Prolapso de Órgão Pélvico (POP-Q). **Objetivo:** Observar

por meio da análise na literatura se o TMAP pode ser utilizado como tratamento eficaz na redução de prolapso que se encontram no estágio III. **Métodos:** Estudo de revisão sistemática com levantamento de artigos publicados nas bases de dados: National Library of Medicine (PubMed), Embase, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), Physiotherapy Evidence Database (PEDro), ScienceDirect, Cochrane Library, Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). A pergunta norteadora da pesquisa foi baseada na estratégia PICO: “Existem evidências científicas que mostram o efeito do Treinamento do Assoalho Pélvico (TMAP) na redução de prolapso no estágio III como conduta terapêutica?”. O elemento C não foi abordado, por não se tratar de um estudo comparativo. Foram seguidas as recomendações do PRISMA. Foram incluídos ensaios clínicos randomizados, com ou sem metanálise, sem distinção do idioma e com datas de publicações nos últimos 5 anos. E excluídos os trabalhos duplicados, pesquisas com alto risco de vies metodológico e baixa qualidade metodológica. O estudo foi registrado na plataforma PROSPERO (CRD42023421410). Resultados: Embora o TMAP confira considerável evolução ainda a curto prazo nos sintomas subjetivos, nas alterações anatômicas, qualidade de vida e na força em mulheres com POP sintomático nos estágios I-III, sua eficácia como terapêutica na redução de POP grau III ainda é pouco elucidada pela comunidade científica. Mais estudos são necessários.

Palavras-chave: Prolapso de órgãos pélvicos, Prolapso Pélvico III, Assoalho pélvico, Treinamento muscular do assoalho pélvico, Exercícios, Tratamento.

ABSTRACT

Introduction: Pelvic organ prolapse (POP) is a condition characterized by the fall of the anterior or posterior vaginal wall, uterus and/or apex of the vagina in the normal anatomical position. Given the incidence of cases, Pelvic Physiotherapy has used pelvic floor muscle training (PFMT) to reduce the symptoms and anatomorphology of POP in stages I, II and III

as assessed by Pelvic Organ Prolapse Quantification (POP-Q). **Objective:** To observe through literature analysis whether TMAP can be used as an effective treatment in reducing stage III prolapses. **Methods:** Systematic review study with a survey of articles published in the following databases: National Library of Medicine (PubMed), Embase, Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences (Lilacs), Physiotherapy Evidence Database (PEDro), ScienceDirect, Cochrane Library, Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline), Virtual Health Library (VHL). The guiding research question was based on the PICO strategy: “Is there scientific evidence that shows the effect of Pelvic Floor Training (PFMT) in reducing stage III prolapse as a therapeutic approach?” Element C was not addressed, as it was not a comparative study. PRIS-MA recommendations were followed. Randomized clinical trials were included, with or without meta-analysis, regardless of language and with publication dates in the last 5 years. Duplicate studies and research with a high risk of methodological bias and low methodological quality are excluded. The study was registered on the PROSPERO platform (CRD42023421410). **Results:** Although PFMT confers considerable short-term improvement in subjective symptoms, anatomical changes, quality of life and strength in women with symptomatic POP in stages I-III, its effectiveness as a therapy in reducing POP grade III is still low. elucidated by the scientific community. More studies are needed.

Keywords: Pelvic organ prolapse, Pelvic Prolapse III, Pelvic floor, Pelvic floor muscle training, Exercises, Treatment.

1. INTRODUÇÃO

O prolapso de órgãos pélvicos (POP) é uma condição que se caracteriza pela queda da parede vaginal anterior ou posterior, útero e/ou ápice da vagina na posição anatômica normal. Fatores como idade avançada, paridade, histórico familiar, obesidade, levantamento de peso e constipação contribuem para o seu desenvolvimento (RESENDE et al., 2018; GORJI, POURMOMENY, HAJHASHEMY, 2019).

O POP consiste em um importante problema de saúde feminina com impacto negativo na qualidade de vida. Em um estudo de prevalência entre mulheres com idade média de 41 anos no Brasil, 52% tinham evidência de estágio POP \geq I. Dada a incidência de casos, o tratamento pode ser conservador ou cirúrgico, dependendo da gravidade e dos sintomas. O tratamento conservador inclui utilização de pessários, mudanças no estilo de vida, tratamento com estrogênio ou fisioterapia (ALBELA et al., 2022). A Fisioterapia Pélvica tem se utilizado do treinamento dos músculos do assoalho pélvico (TMAP) para reduzir os sintomas e anatomorfologia do POP nos estágios I, II e III conforme avaliado pela Quantificação de Prolapso de Órgão Pélvico (POP-Q) (BASNET, 2021). O tratamento fisioterápico consiste em TMAP incluindo a cinesioterapia, o biofeedback, cones vaginais e eletroestimulação (EMMANUELLE et al., 2020). O TMAP consiste em uma série de exercícios para melhorar a força muscular, resistência, potência, relaxamento ou uma combinação desses parâmetros. As evidências disponíveis sugerem que o treinamento muscular do assoalho pélvico tem um efeito positivo nos sintomas e na gravidade do prolapso, sendo indicado como tratamento de primeira escolha para mulheres com POP, antes e após a cirurgia (GIAGIO et al., 2021; ALBELA et al., 2022).

Embora um protocolo de TMAP adequado seja capaz de aumentar de forma significativa a força e resistência da musculatura do assoalho pélvico e tenha se mostrado eficaz na prevenção e tratamento do prolapso (ALBELA *et al.*, 2022; NYHUS et al., 2020), pouco se é discutido acerca de sua efetividade no tratamento de POP nos estágios III.

Neste sentido, o presente artigo pretende observar por meio da análise na literatura se o TMAP pode ser utilizado como medida de tratamento eficaz na redução de prolapsos que se encontram no estágio III.

2. MÉTODOS

2.1 Desenho do estudo

Trata-se de uma revisão sistemática, a partir do fluxograma “Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis (PRISMA), integrando-se Ensaios Clínicos Randomizados (ECRs) que foram posteriormente avaliados quanto à qualidade metodológica e risco de viés. Essa revisão está cadastrada na plataforma PROSPERO (CRD42023421410).

2.2 Estratégia PICO e de busca

A estratégia PICO (P – population; I – intervention; C – comparison e O – outcomes) guiou a elaboração da pergunta norteadora da RS e serviu de base para o desenvolvimento das estratégias de busca utilizando-se os Descritores em Ciências da Saúde (DECS), com os operadores booleanos OR e AND, conforme apresentado na Tabela 1.

Dessa forma, as estratégias utilizadas nas buscas avançadas de títulos, resumos e descritores foram: (“Pelvic Organ Prolapse” OR “Pelvic Floor” OR “Prolapse III” OR “Prolapse Stage III” OR “Prolapse” OR “Pelvic Prolapse III” OR “POP”) AND (“Physiotherapy” OR “Pelvic Floor Muscle Training” OR “Exercises” OR “Treatments” OR “Exercise Therapy” OR “Pelvic Floor Training” OR “Physical Therapy Modality” OR “Physical therapy”); utilizando artigos que apresentavam ensaios clínicos randomizados sem delimitar os filtros de idioma.

Ressalta-se que o elemento C da estratégia PICO não foi abordado, por não se tratar de um estudo comparativo. Assim, a questão de pesquisa delimitada foi: “Existem evidências científicas que mostram o efeito do Treinamento do Assoalho Pélvico (TMAP) na redução de prolapso no estágio III como conduta terapêutica? ”.

Tabela 1 – Elementos da estratégia PICO, descritores e palavras-chave, Piauí, Brasil, 2023.

Componente	Definição	Descritores	Palavras-chave
------------	-----------	-------------	----------------

P: população de interesse	Mulheres com prolapso dos órgãos pélvicos (POP) em estágio III.	Pelvic Organ Prolapse; Pelvic Floor; Plolapse III; Prolapse Stage III; Prolapse; Pelvic Prolapse III; POP.	Pelvic Organ Prolapse; Pelvic Floor; Plolapse III; Prolapse Stage III; Prolapse; Pelvic Prolapse III; POP.
I: intervenção	Treinamento da Musculatura do Assoalho Pélvico (TMAP)	Physiotherapy; Pelvic Floor Muscle Training; Exercises; Treatments; Exercise Therapy; Pelvic Floor Training; Physical Therapy Modality; Physical therapy	Physiotherapy; Pelvic Floor Muscle Training; Exercises; Treatments; Exercise Therapy; Pelvic Floor Training; Physical Therapy Modality; Physical therapy
C: comparação	-	-	-
O: resultado/ desfecho	TMAP à curto prazo é eficaz no tratamento do POP no estágio III. Aumento da máxima contração voluntária (MCV), força e resistência do	-	-

	Assoalho pélvico ; Melhoria na qualidade de vida.		
--	--	--	--

Fonte: Desenvolvido pelos autores (2024)

Legenda: o primeiro elemento da estratégia (P) consiste em “Mulheres com prolapso dos órgãos pélvicos em estágio III”; o segundo (I), “Treinamento da Musculatura do Assoalho Pélvico”; e o quarto elemento (O) “TMAP à curto prazo é eficaz no tratamento do POP no estágio III, Aumento da máxima contração voluntária (MCV), força e resistência do assoalho pélvico, Melhoria na qualidade de vida”.

2.3 Critérios de inclusão

Foram incluídos no estudo ensaios clínicos randomizados com ou sem metanálise, que apresentassem título e resumo de acordo com o objetivo da pesquisa. Sendo selecionados artigos de livre acesso, independentemente do idioma e com datas de publicações nos últimos 5 anos. Durante os meses de junho/outubro de 2022 e abril de 2023 foram pesquisados 1.732 artigos, por meio das bases de dados National Library of Medicine (PubMed), Embase, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), Physiotherapy Evidence Database (PEDro), ScienceDirect, Cochrane Library, Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS).

2.4 Critérios de exclusão

Foram excluídos artigos duplicados entre bases de dados, estudo de casos, textos com título e/ou resumo incompletos, artigos que não tivessem livre acesso e estudos que combinassem com qualquer outro tipo de terapias (medicamentosas e/ou fisioterapêuticas) nos grupos experimentais. Além de pesquisas com alto risco de viés metodológico conforme a escala PEDro ou com baixa qualidade metodológica, segundo o instrumento Risk of Bias 2 (Rob 2.0).

2.5 Seleção dos artigos

Inicialmente os artigos foram selecionados pela análise de títulos, seguida da leitura dos resumos para a identificação daqueles que seriam avaliados na íntegra, de forma independente, por três pesquisadoras. Na sequência foi utilizado o gerenciador de Revisões Sistemáticas (Rayyan) com a finalidade de descartar as duplicatas. Os artigos resultantes da triagem foram organizados de acordo com os dados de identificação (autores e ano), desenho do estudo, população e amostra, intervenções no Prolapso. E foram organizados no fluxograma baseado no protocolo PRISMA (Marcondes; Da Silva, 2023) como é mostrado na figura 2.

2.6 Avaliação da qualidade metodológica e risco de vieses dos estudos

Foi utilizado a ferramenta de risco de viés Cochrane Risk of Bias (RoB 2.0) para avaliar a qualidade metodológica dos ensaios randomizados. Recomendada no Cochrane Handbook, é estruturada em cinco domínios que avaliam o risco de viés por meio da síntese dos resultados dos estudos. Focando em diferentes aspectos da concepção, condução e notificação do ensaio.

Ao longo da aplicação dessa ferramenta, as “perguntas sinalizadoras” geram respostas que determinam o risco de viés para cada domínio: alto, baixo ou presença de alguma preocupação quanto ao viés (Higgins et al., 2023).

Verificou na Escala Physiotherapy Evidence Database (PEDro) os riscos de vieses dos estudos por meio dos seguintes critérios: 1- especificação dos critérios de inclusão; 2- alocação aleatória; 3- sigilo na alocação; 4- similaridade dos grupos na fase inicial ou basal; 5- mascaramento dos sujeitos; 6- mascaramento dos terapeutas; 7- mascaramento dos avaliadores; 8- medida de pelo menos um desfecho primário em 85% dos sujeitos alocados; 9- análise da intenção de tratar; 10- comparação entre grupos de pelo menos um desfecho primário e 11- relato de medidas de variabilidade e estimativa dos parâmetros de pelo menos uma variável

primária (Sampaio; Mancini, 2007). A pontuação final variou entre 0 e 10 pontos e foi dada a partir da soma do número de critérios que foram classificados como satisfatórios entre os critérios 2 ao 11, conforme figura 1. O critério 1 não foi considerado por tratar-se de um item que avalia a validade externa do estudo (Shiwa et al., 2011).

Cada ensaio foi avaliado por duas avaliadoras independentes, quando apresentou discordância na avaliação uma terceira avaliadora fez uma arbitragem final (Shiwa et al., 2011). E de acordo com a pontuação final, o ensaio clínico foi classificado em: ruim (menor que 4), razoável (4-5), bom (6-8) ou excelente (9-10) (Cashin; Mcauley, 2020).

Figura 1 – Escala PEDro – Português (Brasil), 2010.

1. Os critérios de elegibilidade foram especificados	não <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> onde:
2. Os sujeitos foram aleatoriamente distribuídos por grupos (num estudo cruzado, os sujeitos foram colocados em grupos de forma aleatória de acordo com o tratamento recebido)	não <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> onde:
3. A alocação dos sujeitos foi secreta	não <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> onde:
4. Inicialmente, os grupos eram semelhantes no que diz respeito aos indicadores de prognóstico mais importantes	não <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> onde:
5. Todos os sujeitos participaram de forma cega no estudo	não <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> onde:
6. Todos os terapeutas que administraram a terapia fizeram-no de forma cega	não <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> onde:
7. Todos os avaliadores que mediram pelo menos um resultado-chave, fizeram-no de forma cega	não <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> onde:
8. Mensurações de pelo menos um resultado-chave foram obtidas em mais de 85% dos sujeitos inicialmente distribuídos pelos grupos	não <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> onde:
9. Todos os sujeitos a partir dos quais se apresentaram mensurações de resultados receberam o tratamento ou a condição de controle conforme a alocação ou, quando não foi esse o caso, fez-se a análise dos dados para pelo menos um dos resultados-chave por "intenção de tratamento"	não <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> onde:
10. Os resultados das comparações estatísticas inter-grupos foram descritos para pelo menos um resultado-chave	não <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> onde:
11. O estudo apresenta tanto medidas de precisão como medidas de variabilidade para pelo menos um resultado-chave	não <input type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> onde:

Fonte: Google Imagens, 2024

3. ANÁLISE DOS RESULTADOS

Após a leitura completa dos artigos as pesquisadoras preencheram uma ferramenta de extração de dados que continha as seguintes informações: autores e ano, objetivo, desenho do estudo, população e amostra, intervenção e resultados significativos para as participantes. Conforme é exemplificado pela **Tabela 2**.

Tabela 2. Características gerais e desfechos dos artigos selecionados, especificando tipologia, metodologia e principais resultados.

Autor	Objetivo	Desenho do estudo	População e amostra	Intervenção	Resultados
<i>BO et al., 2022</i>	Descreve as evidências atuais e sugere direções futuras para pesquisas sobre o efeito do treinamento dos músculos do assoalho pélvico (TMAP) na prevenção e tratamento do POP.	Revisão sistemática.	Os estudos incluíram um tamanho de amostra de 168 mulheres com POP-Q sintomático estágio I, II, III para uma intervenção de TMAP.	Um grupo internacional de fisioterapeutas, uroginecologistas e uma parteira/pesquisadora de ciências básicas conduziu uma pesquisa bibliográfica sobre ensaios clínicos randomizados (ECRS) em vários bancos de dados	Existem boas evidências/recomendações de 11 RCTs de que o TMAP é eficaz na redução dos sintomas do POP e/ou melhora do estágio do POP (em um estágio) em mulheres com POP-Q estágio I, II e III na população

entre
1996 e
2021.

o femi-
nina em
geral, mas
nenhuma
evidência
de 9/10
RCTs de
que a
adição de
TMAP pré
e
póscirurgi
a para
POP é
eficaz.
Existem
poucos
estudos
de
acompan
hamento
de longo
prazo e os
resultado
s são
inconsiste
ntes. Não
há efeitos
adversos
graves ou
complica
ções
relatadas
relaciona

					das ao TMAP.
<i>ESPIÑO-ALBELA et al., 2022</i>	Explorar a eficácia do treinamento muscular do assoalho pélvico (TMAP) no tratamento de mulheres com prolapso de órgãos pélvicos (POP) submetidas a cirurgia ou tratamento conservador.	Revisão sistemática.	857 mulheres participaram do grupo de treinamento muscular do assoalho pélvico (TMAP) e nos grupos de controle um total de 846 mulheres foram incluídas.	A revisão incluiu 18 ensaios clínicos randomizados, com 10 estudos focando na TMAP como tratamento para pacientes com POP e 8 estudos avaliando a TMAP como tratamento adjuvante à cirurgia de POP.	Um programa de TMAP é uma forma eficaz de melhorar os sintomas pélvicos, urinários e intestinais associados à POP; função do assoalho pélvico; e qualidade de vida. O TMAP como complemento à cirurgia não parece proporcionar um benefício

					<p>maior do que o tratamento cirúrgico isolado. ECRs de maior qualidade metodológica, com um tamanho de amostra maior e um acompanhamento mais longo são necessários para confirmar os resultados.</p>
<p><i>GE et al., 2020</i></p>	<p>Avaliar o efeito geral do treinamento</p>	<p>Revisão sistemática</p>	<p>O estudo incluiu um total de 240 pacientes</p>	<p>Um total de 18 ensaios clínicos randomiz</p>	<p>O treinamento muscular do</p>

muscular
pélvico
(TMAP)
em
pacientes
com
prolapso
de órgãos
pélvicos
(POP)
com base
em
ensaios
clíni-
cos
randomiz
ados
(ECR)
elegíveis

no grupo
TMAP e
221
pacientes
no grupo
controle.
Diferente
s estudos
tiveram
tamanho
s de
amostra
varia-
dos,
com
alguns
incluindo
10 pa-
cientes
no grupo
controle e
18 no
grupo
TMAP,
enquanto
outros
tiveram
195 pa-
cientes
no grupo
controle e
201
pacientes
no grupo
TMAP

ados
(ECR)
foram
incluídos
na revisão
para
avaliar o
impacto
do TMAP
em
pacientes
com POP
sub-
metidos a
cirurgia
ou
tratament
o
conserva
dor.

assoalho
pélvico
(TMAP)
mostrou
melhorias
nos
sintomas
associado
s ao
prolapso
de órgãos
pélvicos
(POP), na
função do
assoalho
pél-
vico e
na
qualidade
de vida
em
mulheres
que
realizara
m o
treiname
nto, au-
mentou
significati
vamente
a força e a
resistênci
a do
assoalho
pélvico

bem como na qualidade de vida em mulheres. A adição de um protocolo de TMAP ao tratamento cirúrgico não produziu diferenças significativas na função do assoalho pélvico, possivelmente devido ao poderoso efeito da própria cirurgia. O TMAP foi recomendado para

					pacientes com POP com sintomas como peso vaginal, com o TMAP supervisionado mostrando mais eficácia do que o treinamento não supervisionado.
GORJI, POUR-MOMENY E HAJHASH EMY; 2019	Estudos anteriores de tratamento para prolapso, os pacientes foram submetidos a treinamento dos músculos	Ensaio clínico randomizado.	O estudo envolveu 40 mulheres com prolapso de estágio 2 ou 3	Os pacientes foram submetidos ao tratamento por 12 sessões durante 4 semanas, com 3 sessões por	Houve uma diferença significativa entre os grupos controle e intervenção em apenas três domínios do

do assoalho pélvico (TMAP) mas nenhum exercício foi realizado para a musculatura do quadril. Este estudo investigou uma nova abordagem de tratamento conservador que foi hipotetizado para melhorar os sintomas de prolapso mais do

semana, onde o grupo controle recebeu treinamento muscular do assoalho pélvico e o grupo intervenção recebeu exercícios posturais ou de inversão posicional adicionais. Questionários validados como Prolapse Quality of Life (P-QOL) e International Consultation on Incontinence

questionário Prolapse Quality of Life, ou seja, saúde geral ($P = 0,010$), limitação física ($P = 0,038$) e limitação social ($P = 0,010$). Além disso, os escores da Consulta Internacional de Incontinência (ICIQ) para sintomas de preenchimento e escala de incômodo diferiram

que
TMAP.

nce
Question-
naire –
Female
Lower
Urinary
Tract
Sintomas
(ICIQ-
FLUTS)
foram
utilizados
para
avaliar
sintomas
e
qualidade
de vida
significati
vamente
entre os
dois
grupos (P
= 0,035 e
P = 0,045,
respectiv
amente).
Houve
também
uma
diferença
significati
va no
estágio
de
prolapso
e força
muscular
do
assoalho
em am-
bos os
grupos
em
comparaç
ão com a
linha de
base,
embora
apenas
do
assoalho

					pélvico. a força muscular diferenciou significativamente entre os dois grupos (P = 0,041).
<i>LIANG et al., 2019</i>	Explorar o efeito do treinamento dos músculos do assoalho pélvico como adjuvante na cirurgia de prolapso.	Ensaio clínico randomizado.	Um total de 97 mulheres participaram do estudo, sendo 47 no grupo de aconselhamento sobre estilo de vida mais treinamento muscular do assoalho pélvico e 43 no grupo de aconselha	O estudo comparou os resultados dos participantes que receberam apenas aconselhamento sobre estilo de vida versus aqueles que receberam aconselhamento sobre estilo de	O treinamento muscular do assoalho pélvico como adjuvante à cirurgia de prolapso pode melhorar os sintomas relacionados à bexiga. Pacientes submetidos ao TMAP

			mento sobre estilo de vida.	vida juntamente com TMAP.	juntamente com cirurgia de POP apresentaram melhora na função, embora não significativa em relação ao prolapso e à defecação.
<i>LIMBUTARA et al., 2023</i>	Avaliar o alcance de metas autodeterminadas em participantes com prolapso de órgãos pélvicos (POP) recebendo	Ensaio clínico randomizado controlado.	Quarenta participantes com POP estágio II a III alocadas aleatoriamente. Grupo TMAP (n=20) Grupo	Grupo TMAP começou com uma explicação sobre função, capacidade de contrair/relaxar corretamente os músculos	Não houve diferença nas metas pré-tratamento entre o grupo pessário vaginal e TMAP. As metas totalment

treinamento dos músculos do assoalho pélvico (TMAP) em comparação com pessário vaginal.

Pessário
(n=20)

do assoalho pélvico e exame por palpação digital. Dado o controle do assoalho pélvico por parte das pacientes, se iniciou o treinamento fazendo exercícios em casa e a cada visita (2 vezes por semana, 3 séries de 8-12 contrações máximas, 3 vezes ao dia). Grupo Pessário

e alcançadas no grupo de pessário vaginal foram significativamente maiores do que no grupo de treinamento dos músculos do assoalho pélvico. A média de desvio padrão do grau de realização da EVA no grupo pessário vaginal foi significativamente maior do que no grupo TMAP. O score P-QOL pós-

				<p>consistiu no uso do pessário vaginal, reduzindo o prolapso acima do hímen, retido durante manobra de Valsalva e tosse em ambos posições supina e em pé. E o tratamento foi avaliado após 2 semanas.</p>	<p>tratamento no grupo pessário vaginal foi significativamente menor do que no grupo TMAP, representando melhora na qualidade de vida. E não houve diferença estatisticamente significativa em todas as subescalas do PISQ-IR entre os grupos.</p>
<i>OUCHI et al., 2018</i>	Determinar mudança	Estudo experimental	Trinta e uma pacientes	As participantes	Das 29 participantes do

	<p>s na qualidade de vida, sintomas e adesão ao treinamento dos músculos do assoalho pélvico (TMAP) para prolapso de órgãos pélvicos (POP) a médio prazo.</p>	<p>pré-teste pós-teste.</p>	<p>com diagnóstico de POP estágio II a III. TMAP por 4 meses (n=29)</p>	<p>visitaram 6 sessões de fisioterapia em 0, 2, 4, 8, 12 e 16 semanas durante o período de TMAP supervisionado por 4 meses. Foram orientadas por um fisioterapeuta sobre a anatomia e as funções do MAP com o uso de um modelo de pelve e fotos durante as visitas; a contração</p>	<p>TMAP supervisionado por 4 meses, 27 completaram todas as avaliações em um estudo de acompanhamento. Duas participantes não responderam às perguntas dos investigadores em chamadas de telefone. Uma avaliação das 27 participantes restantes foi realizada no acompanhamento</p>
--	---	-----------------------------	---	---	---

dos MAP	hamento.
se deu	O período
com os	médio de
comando	acompan
s verbais	hamento
“contrair	foi de 2
os	anos. To-
músculos	das as
ao redor	medidas
da ure-	de
tra como	resultado
se	foram
estivesse	avaliadas
m	nos três
tentando	momento
parar de	s
urinar”.	seguintes:
Todas as	antes do
participa	TMAP,
ntes fo-	imediate
ram	mente
incentiva	após o
das a	TMAP
praticar	com
exercícios	sessão
em casa,	individual
evitar	e no
esforço e	acompan
levanta-	hamento
mento de	por
peso e	telefone.
usar a	QV
manobra	específica
“Knack”.	do POP,

Nos exercícios em casa o programa consistiu em con- trações máximas rápidas de 1-2 segundos para 4 repetiçõe s e contraçõe s máximas sustentad as de 6-8 segundos para 8 repeti- ções em um inter- valo de 6 segundos após cada contra- ção. As participa ntes deveriam realizar três séries	como saúde geral, impacto do pro- lapso e limitação do papel foram significati vamente piores no acompa- nhament o em comparaç ão com ime- diatamen te após o TMAP, apesar da melhora em curto prazo. As porcen- tagens de pacientes que continuar am o TMAP pelo menos 4
---	--

do programa diário de exercícios em casa a cada dia. Foi verificado se o TMAP estava correto em 2, 4, 8, 12 e 16 semanas em todas as participa ntes.	vezes diminuíra m substanci al- mente em não operados no acompa- nhament o em comparaç ão com su- pervision ados período TMAP. A adesão ao TMAP do- miciliar pode diminuir sem supervi- são adicional. Isso pode indicar que o TMAP seria necessári o para
--	---

					manter os sintomas e a QV em médio prazo.
<i>RITU BASNET, 2021</i>	Avaliar a eficácia do TMAP em mulheres com POP durante o tratamento conservador e como adjuvante à cirurgia de prolapso com base nas evidências atualmente disponíveis.	Revisão.	9 RCTs usaram TMAP como tratamento conservador e 8 RCTs usaram PFMT como adjuvante à cirurgia de prolapso. 2 revisões sistemáticas estudaram RCTs contendo TMAP tanto como tratamento	TMAP no manejo conservador do POP. Muitos estudos investigaram a eficácia do TMAP como tratamento conservador em mulheres com POP e verificaram seu papel crítico conforme foi desenvolvido ao longo de	Há evidências unânimes para apoiar a eficácia do TMAP durante o tratamento conservador do POP, reduzindo os sintomas de prolapso, bem como os sintomas urinários com força e resistência

conservador quanto como adjuvante da cirurgia, 1 revisão sistemática estudou exclusivamente o efeito do TMAP como adjuvante da cirurgia.	3 a 7 sessões individualizadas com 6 séries de TMAP baseadas em avaliação muscular individualizada, cada série consistiu em 10 contrações máximas mantidas por 10 s com 4 s de descanso entre cada contração, 10 contrações rápidas seguidas; TMAP de 3 séries	musculares aprimoradas. Essa revisão demonstrou que o TMAP como adjuvante à cirurgia não aumentava o efeito de uma cirurgia em comparação com o uso de cirurgia de prolapso isoladamente.
--	--	---

de 8–12
contrações
s
voluntárias
s
máximas
mantidas
por 6–10 s
com
duplo
tempo de
des-
canso
entre elas
seguidas
de 3–4
con-
trações
rápidas;
realizara
m a
manobra
Knack;
programa
s de
exercícios
para
praticar
em casa
com 3
séries de
8–12
exercícios
voluntário

s
máximos,
contrações
s manti-
das por 6
s com 12 s
de
descanso
entre
cada
contração
, seguida
por 3
contrações
s rápidas
seguir-
das; 3
séries
diárias
após
garantir a
contração
correta
dos MAP
com 10
con-
trações
voluntária
s
mantidas
por 10 s
com 10 s
de
descanso

entre
cada
contração
; e infor-
mações
sobre
hábitos e
estilo de
vida.
TMAP
como
adju-
vante ao
manejo
cirúrgico
do POP
Vários
estudos
demonstr
am o
TMAP
como
adjuvante
no
manejo
cirúrgico
do POP,
como
TMAP
individual
izado
com base
no
achado

da avaliação;
sessões individualizadas de TMAP por 12 semanas; instrução para manobra de Knack; e cuidados usuais após a cirurgia. Em sessão préoperatória supervisionada e sessões pós-operatórias o TMAP individualizado foi fornecido em seis sessões; foram

instruídas para manobra de Knack, biofeedback e estimulação elétrica para contração fraca dos MAP. E em seis sessões de TMAP pré-operatório foram estabelecidas três séries de dez contrações máximas com retenção de até 10 segundos, descanso de 4 segundos

entre as séries; 10 contrações rápidas após 1 minuto de descanso; folheto de estilo de vida que continha conselhos sobre manobra de Knack, intestino e bexiga; biofeedback, bolas de exercício e estimulação elétrica como complementos. E um protocolo TMAP que consistia

				em três vezes por semana, com TMAP intensivo por 3 meses no préoperatório; em 8 a 12 contrações realizadas por 6 a 8 segundos, três vezes ao dia; receberão informações preventivas, tratamento de intestino e bexiga, e manobra de Knack.	
WANG, WEN E LI;	Avaliar o efeito do	Metaanálise.	O tamanho	Programas de	Os resultados

2022

treinamento dos músculos do assoalho pélvico (TMAP) como tratamento conservador para pacientes com prolapso de órgãos pélvicos (POP) como tratamento conservador para pacientes com prolapso de órgãos pélvicos (POP).

da amostra foi de 13 estudos com mulheres com idade igual ou superior a 18 anos, que foram diagnosticadas com um estágio diferente de POP.

TMAP de 3 a 6 séries de exercícios diários em períodos de 6 a 16 semanas, cada série consistiu em 8 a 12 contrações voluntárias máximas mantidas 6 a 10 s cada contração, com um descanso de 4 s entre cada contração, seguida de três a cinco; dez ou mais contrações rápidas seguidas.

s desse estudo demonstraram que as mulheres que receberam intervenção TMAP tiveram uma melhora maior do que os controles no escore de sintomas de prolapso e nos estágios POP. O número de participantes que se sentiram melhor após o TMAP foi

Instrução da técnica Knack correta para contração dos MAP e aconselhamento de estilo de vida estruturado.	maior. A análise de subgrupo mostrou que os sintomas de prolapso e o grau de prolapso melhoraram significativamente a curto prazo, mas não houve diferença significativa no efeito a longo prazo. Além disso, não houve diferença significativa no impacto do TMAP
---	--

					em mulheres idosas e na qualidade de vida.
--	--	--	--	--	---

Fonte: Desenvolvido pelos autores (2024)

4. RESULTADOS

Foram identificados 253 registros no PubMed, 695 na Embase, 8 na Lilacs, 68 na PEDro, 148 na Science Direct, 368 na Cochrane Library, 27 na BVS/Medline e 165 na Bireme. Destes 1.732 registros, 1.692 foram removidos antes da triagem devido ao título ou resumo não contemplar os propósitos do estudo. Sendo selecionado 40 registros, depois da remoção de 9 duplicados. No total foram mantidas 31 publicações, excluídas 22 e avaliadas 9 como elegíveis para essa revisão. A figura 2 representa o fluxograma dos trabalhos encontrados por meio do *PRISMA* Flow Diagram.

A amostra encontrada na população dos estudos aqui apresentados, conta com o total de 2.540 mulheres com idade entre 18 a 80 anos e diagnóstico de prolapso variando entre graus I, II e III, sendo os dois últimos, os mais frequentes.

Figura 2 – Fluxograma dos achados encontrados nas bases de dados analisadas (*PRISMA* Flow Diagram), 2023.

Fonte: Desenvolvido pelos autores (2024)

5. QUALIDADE DOS ESTUDOS

5.1 Avaliação da qualidade metodológica e risco de viés

Dentre os nove artigos avaliados pela ferramenta RoB 2.0, apenas um estudo (Wang et al., 2022) foi classificado como “baixo risco” em todos os domínios. No estudo Ge et al., 2020 todos os domínios foram identificados com “algumas preocupações” e outros três artigos (Bo et al., 2022; Espiño-Albela et al., 2022; Limbutara et al., 2023) apresentaram “alto risco” de viés no quarto domínio. Já em relação a avaliação na escala *PEDro*, o estudo de Ritu Basnet (2021) foi considerado “bom” ao obter a pontuação 8 e o estudo de Ouchi et al. (2018) “razoável” com a pontuação 4. Houve concordância entre os 3 revisores em relação à pontuação total da RoB 2.0

e PEDro atribuída a cada artigo e às pontuações dos domínios/critérios específicos.

Figura 3 – Avaliação da qualidade metodológica pela RoB 2.0 (A) e do risco de viés pela escala *PEDro* (B). A (Avaliação da qualidade metodológica RoB 2.0)

B (Avaliação do risco de viés pela escala *PEDro*)

Estudo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Total
Bo et al., 2022	S	N	N	S	N	N	S	S	S	S	S	6
Espiño-Albela et al., 2022	S	N	N	S	N	N	S	S	S	S	S	6
Ge et al., 2020	S	N	N	S	N	N	S	S	S	S	S	6
Gorji et al., 2019	S	S	N	S	N	S	N	S	S	S	S	7
Liang et al., 2019	S	S	N	S	N	N	S	S	S	S	S	7
Limbutara et al., 2023	S	S	N	S	N	N	S	S	S	S	S	7
Ouchi et al., 2018	S	N	N	S	N	N	N	N	S	S	S	4
Ritu Basnet, 2021	S	S	S	S	N	N	N	S	S	S	S	8
Wang et al., 2022	S	N	S	S	N	N	N	S	S	S	S	7

Fonte: Desenvolvido pelos autores (2024)

Legenda: Critérios: 1- especificação dos critérios de inclusão; 2- alocação aleatória; 3- sigilo na alocação; 4- similaridade dos grupos na fase inicial ou basal; 5- mascaramento dos sujeitos; 6- mascaramento dos terapeutas; 7- mascaramento dos avaliadores; 8- medida de pelo menos um desfecho primário em 85% dos sujeitos alocados; 9- análise da intenção de tratar; 10- comparação entre grupos de pelo menos um desfecho primário e 11- relato de medidas de variabilidade e estimativa dos parâmetros de pelo menos uma variável primária. Sendo S (Sim) e N (Não) para cada critério avaliado.

6. DISCUSSÃO

O TMAP é uma opção não cirúrgica eficaz que aprimora a coordenação e melhora a função dos músculos do assoalho pélvico por meio de exercícios oferecendo resultados favoráveis com efeitos colaterais mínimos em indivíduos com disfunções pélvicas (ARNOUK et al., 2017). A intervenção demonstra otimizar os sintomas e a qualidade de vida relacionada à saúde de mulheres que sofrem de POP (FENOCCHI et al., 2022).

Basnet (2021), em seu estudo, afirma que o manejo conservador tem a capacidade de aumentar a chance de melhora no estágio de prolapso em 17% quando comparado com nenhum tratamento, corroborando com os dados apresentados no ensaio clínico randomizado da Associação Espanhola de Urologia de Ge et al. (2020), onde o TMAP foi útil na redução de pelo menos um estágio de POP de acordo com os estágios da escala POP-Q em comparativo com o grupo controle. Sendo assim, se o indivíduo apresentava o estágio IV após a utilização do treinamento muscular pélvico, o estágio era reduzido para III. Além disso, foi enfatizado que o TMAP, quando comparado a um grupo controle, mudou de forma relevante os sintomas auto relatados pelas pacientes. Por outro lado, no estudo de Due, Brostrom & Lose (2015), 109 mulheres com prolapso II e III foram randomizadas entre os grupos de aconselhamento de estilo de vida combinado com TMAP (Grupo Intervenção- TLG) e aconselhamento de estilo de vida (Grupo Controle – LG). Embora durante o acompanhamento

de três meses, o grupo TLG tenha tido um aumento no desempenho na Escala do Índice Global de Melhoria do Paciente (PGI-I) em comparação com o grupo LG, em relação ao estágio POP-Q, ambos os grupos não tiveram melhora significativa.

Em contrapartida, no estudo de Bo et al. (2022), o TMAP, ainda no curto prazo, mostrou-se eficaz no tratamento do POP, demonstrando melhoras nos sintomas do POP anatômico, avaliado pelo estágio POP-Q em um estágio (de I para 0, II para I e III para II) em comparação com o grupo controle. De igual modo, o estudo de Kashyap, Jain & Singh (2013) cita que melhorias significativas foram observadas na Escala de Sintomas POP (PoP-SS), na Escala Visual Analógica (VAS) e nos escores do Questionário de Impacto do Assolho Pélvico (PFIQ7) em ambos os grupos desde o início até 24 semanas, com mudanças mais substanciais no TMAP em comparação com o sem TMAP. Além disso, Panman et al. (2016) não encontraram durante o período de 24 meses, diferença na mudança dos sintomas do assolho no tratamento com pessário versus TMAP em mulheres com 55 anos ou mais com POP em estágio II ou III.

Ainda nesse sentido, Gorji, Pourmomeny & Hajhashemy (2019) apontam que o TMAP é eficaz no tratamento de prolapso pois além de melhorar significativamente a força dos MAP, quando associado a exercícios de inversão postural, mostra-se eficiente na melhora da qualidade de vida nos domínios: Saúde Geral, Limitação Física e Limitação Social da pontuação do questionário Qualidade de Vida no Prolapso (P-QOL). Sendo compatível com o que foi apresentado por Wang, Wen & Li (2022) ao relatar que a força dos MAP foi aumentada após a utilização do TMAP ao fornecer uma considerável evolução nos sintomas subjetivos do prolapso e nas alterações anatômicas em mulheres com POP sintomático nos estágios I-III. Liang et al. (2019) discorrem que o TMAP proporciona uma melhora nos sintomas relacionados à bexiga de pacientes com prolapso no estágio III e IV após a cirurgia de redução do prolapso. No estudo de Li, Gong & Wang (2016) mulheres que receberam TMAP obtiveram uma melhora maior do que os controles na pontuação de

sintomas de prolapso [diferença média (DM) -3,07, intervalo de confiança (IC) de 95% -3,91 a -2,23] e estágios POP [taxa de risco (RR) 1,70, 95 % IC 1,192,44]. Em consonância com os dados apresentados até então, Albela et al. (2022) afirmam que as mulheres submetidas a um protocolo de TMAP mostraram melhoras nos sintomas pélvicos (pressão na parte inferior do abdômen, sensação de peso na pelve e sensação de protuberância na vagina) associados ao POP, aumento significativo da máxima contração voluntária (MCV), força e resistência do assoalho pélvico e melhoria na qualidade de vida.

Limbutara et al. (2023) ao fazer uma análise entre eficácia do TMAP versus pessário em um protocolo de 6 semanas para pacientes com POP estágio II a III, concluiu que a utilização do pessário apresentou maior alcance total do objetivo e melhor qualidade de vida do que as mulheres que receberam o TMAP em 6 semanas. Bugge et al. (2020) afirma que os pessários podem gerar um aumento do corrimento vaginal, aumento da incontinência urinária ou erosão/irritação das paredes vaginais quando comparados com o TMAP.

Hagen & Stark (2011) afirmam que diferenças significativas no acompanhamento de 6 meses foram observadas entre os grupos de intervenção e controle em termos de gravidade do prolapso e medidas de qualidade de vida sendo essas diferenças mantidas ainda mais na avaliação de 12 meses, indicando os benefícios a longo prazo da intervenção. Em consonância com os dados apresentados, Due, Brostrom & Lose (2016) afirmam que mulheres com prolapso inicialmente grave no grupo de intervenção tiveram melhores resultados quando comparadas ao grupo controle em um período de 24 meses.

Embora os dados citados enfatizem a eficácia do TMAP, o estudo de Ouchi et al. (2018) relatou que a mesma intervenção não teve efetividade entre os estágios II e III nos parâmetros analisados da pesquisa. Uma vez que, quando utilizou o treinamento do assoalho pélvico como terapêutica supervisionado por um fisioterapeuta habilitado na área durante 4 meses,

as pacientes enfrentaram barreiras relatando dificuldade para lembrar a hora de fazer TMAP no grupo de intervenção e o término do treino da musculatura do assoalho pélvico devido à melhora dos sintomas no grupo controle. Essa situação pode ser explicada pelos estudos da Kari Bo e colaboradores no Segundo Comitê da Consulta Internacional de Uroginecologia (2022) quando ressaltam que o sucesso a longo prazo de qualquer programa de treinamento de exercícios depende do treinamento de manutenção visto que o treinamento torna-se desafiador à medida que as mulheres são deixadas sozinhas para realizar as condutas sem maiores incentivos. Albela et al. (2022), Basnet (2021) e Bo et al. (2022) apontam a necessidade de mais ensaios clínicos randomizados de qualidade intervencional quanto a dosagem de treinamento dos exercícios uma vez que programas mais intensivos e supervisionados mostram melhores resultados gerais tanto para sintomas quanto para o estágio POP-Q.

Mediante os desafios impostos ou em virtude da não adesão, algumas mulheres com POP optam por terapêuticas não conservadoras associadas a correção cirúrgica. Embora a medida seja invasiva, o quadro clínico de POP pode ainda assim apresentar recidiva e, nesses casos, hipóteses podem ser levantadas sobre a eficácia do TMAP como medida terapêutica associada a cirurgia de redução de prolapso. (MCCLURG et al., 2014).

O estudo de Nyhus et al. (2020) não encontraram nenhum efeito adicional no treinamento do TMAP pré-operatório e na contração dos MAP, nos sintomas de POP e POP anatômico 6 meses após a cirurgia. O grupo intervenção consistia em TMAP intensivo no período entre a inclusão e a cirurgia e o grupo controle em não receber nenhuma intervenção durante a espera pela cirurgia. No dia da cirurgia, houve diferença estatisticamente significativa na contração dos MAP avaliada pela palpação vaginal em favor do grupo intervenção ($P= 0,012$), mas nenhuma diferença foi observada para quaisquer outras variáveis de desfecho entre os dois grupos. De igual modo, nos estudos de Duarte et al. (2020) o efeito

do treinamento adicional dos músculos do assoalho pélvico no perioperatório teve um resultado estimado como não sendo benéfico o suficiente para ser considerado útil para quaisquer outros desfechos secundários.

7. CONCLUSÃO

Os estudos analisados apontam que embora o TMAP ainda dependa de estratégias de monitoramento e medidas de implementação que norteiem a incorporação da prescrição e dosagem da terapêutica – o que pode vir a ser uma barreira durante o tratamento – o mesmo apresenta impacto positivo sobretudo na melhora de aspectos que podem auxiliar no processo de redução do estágio do prolapso grau III, como: melhora da força da musculatura pélvica, redução da sintomatologia do POP e melhora da qualidade de vida das mulheres. Entretanto, no que diz respeito a efetiva redução do prolapso, poucos estudos apontam com clareza que o treinamento muscular pode ser uma medida eficiente – o que sugere, portanto, a necessidade de mais estudos relacionados ao tema.

8. REFERÊNCIAS

ARNOUK, A. et al. Physical, Complementary, and Alternative Medicine in the Treatment of Pelvic Floor Disorders. *Current Urology Reports*, v. 18, p. 1-13, 2017. DOI: 10.1007/s11934017-0694-7.

BASNET, R. Impact of pelvic floor muscle training in pelvic organ prolapse. *International Urogynecology Journal*, v. 32, n. 6, p. 1351–1360, 2021. DOI: 10.1007/s00192-020-04613-w. BØ, K. et al. International urogynecology consultation chapter 3 committee 2; conservative treatment of patient with pelvic organ prolapse: Pelvic floor muscle training. *International Urogynecology Journal*, v. 33, n. 10, p. 2633–2667, 2022. DOI: 10.1007/s00192-022-05324-0.

BUGGE, C. et al. Pessaries (mechanical devices) for managing pelvic organ prolapse in women. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, n. 11, 2020.

DOI: [10.1002/14651858.CD004010.pub4](https://doi.org/10.1002/14651858.CD004010.pub4).

CASHIN, A. G.; MCAULEY, J. H. Clinimetrics: Physiotherapy Evidence Database (PEDro) Scale. *Journal of Physiotherapy*, v. 66, n. 1, p. 59, 2020. DOI: [10.1016/j.jphys.2019.08.005](https://doi.org/10.1016/j.jphys.2019.08.005). DE ARAUJO, J. E. L.; DOS SANTOS, S. S.; POSTOL, M. K. Physiotherapeutic approach in the rehabilitation of the pelvic floor muscles in women with genital prolapse. *Physiotherapy Brazil*, v. 21, n. 4, p. 388–395, 2020. DOI: [10.33233/fb.v21i4.1462](https://doi.org/10.33233/fb.v21i4.1462).

DUE, U.; BROSTRØM, S.; LOSE, G. “Lifestyle Advice with or without Pelvic Floor Muscle Training for Pelvic Organ Prolapse: A Randomized Controlled Trial.” *International Urogynecology Journal*, v. 27, n. 4 e 6, p. 555–563, 2015. DOI: [10.1007/s00192-015-2852-0](https://doi.org/10.1007/s00192-015-2852-0). DUE, U.; BROSTRØM, S.; LOSE, G. The 12-month effects of structured lifestyle advice and pelvic floor muscle training for pelvic organ prolapse. *Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica*, v. 95, n. 7, p. 811–819, 2016. DOI: [10.1111/aogs.12884](https://doi.org/10.1111/aogs.12884).

ESPIÑO-ALBELA, A. et al. Effects of Pelvic-Floor Muscle Training in Patients with Pelvic Organ Prolapse Approached with Surgery vs. Conservative Treatment: A Systematic Review. *Journal of Personalized Medicine*, v. 12, n. 5, p. 806, 2022. DOI: [10.3390/jpm12050806](https://doi.org/10.3390/jpm12050806). FENOCCHI, L. et al. Long-term effects and costs of pelvic floor muscle training for prolapse: trial follow-up record-linkage study. *International Urogynecology Journal*, v. 34, n. 1, p. 239–246, 2022. DOI: [10.1007/s00192-022-05272-9](https://doi.org/10.1007/s00192-022-05272-9).

GE, J. et al. Pelvic floor muscle training in the treatment of pelvic organ prolapse: A metaanalysis of randomized controlled trials. *Actas Urológicas Españolas (English Edition)*, v. 45, n. 1, p. 73–82, 2021. DOI: [10.1016/j.acuroe.2020.12.002](https://doi.org/10.1016/j.acuroe.2020.12.002).

GIAGIO, S. et al. Completeness of exercise reporting among randomized controlled trials on pelvic floor muscle training for women with pelvic organ prolapse: A systematic review. *Neurourology and Urodynamics*, v. 40, n. 6, p. 1424–1432, 2021. DOI: [10.1002/nau.24712](https://doi.org/10.1002/nau.24712). GORJI, Z.; POURMOMENY, A. A.; HAJHASHEMY, M. Evaluation of the effect of a new

method on the pelvic organ prolapse symptoms. LUTS: Lower Urinary Tract Symptoms, v. 12, n. 1, p. 20–24, 2019. DOI: 10.1111/luts.12277.

HAGEN, SUZANNE; STARK, DIANE. Conservative Prevention and Management of Pelvic Organ Prolapse in Women. Cochrane Database of Systematic Reviews, n.12, 2011. DOI: 10.1002/14651858.CD003882.pub4.

HIGGINS JPT, THOMAS J, CHANDLER J, CUMPSTON M, LI T, PAGE MJ, WELCH VA (editors). *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions* version 6.4 (updated August 2023). Cochrane, 2023. Available from www.training.cochrane.org/handbook. KASHYAP, R.; JAIN, V.; SINGH, A. Comparative effect of 2 packages of pelvic floor muscle training on the clinical course of stage I-III pelvic organ prolapse. *International Journal of Gynecology & Obstetrics*, v. 121, n. 1, p. 69–73, 2013. DOI: 10.1016/j.ijgo.2012.11.012.

LIANG, Y. et al. Effect of Pelvic Floor Muscle Training on Improving Prolapse-related Symptoms After Surgery. *The Journal for Nurse Practitioners*, v. 15, n. 8, p. 600–605, 1 set. 2019. DOI: 10.1016/j.nurpra.2019.06.002.

LI, C.; GONG, Y.; WANG, B. The efficacy of pelvic floor muscle training for pelvic organ prolapse: a systematic review and meta-analysis. *International Urogynecology Journal*, v. 27, n. 7, p. 981–992, 2016. DOI: 10.1007/s00192-015-2846-y

MARCONDES, R.; DA SILVA, S.L.R. The Prisma 2020 protocol as a possible roadmap for a systematic review in science teaching. *Brazilian Postgraduate Magazine*, [S. l.], v. 18, n. 39, p. 1–19, 2023. DOI: 10.21713/rbpg.v18i39.1894.

MCCLURG, D. et al. Pelvic floor muscle training as an adjunct to prolapse surgery: a randomised feasibility study. *International Urogynecology Journal*, v. 25, n. 7, p. 883–891, 2014. DOI: 10.1007/s00192-013-2301-x.

NYHUS, M. Ø. et al. Effect of preoperative pelvic floor muscle training on pelvic floor muscle contraction and symptomatic and anatomical pelvic organ prolapse after surgery: randomized controlled trial. *Ultrasound in Obstetrics & Gynecology*, v. 56, n. 1, p. 28–36, 2020. DOI: 10.1002/uog.22007.

OUCHI, M. et al. Medium-term follow-up after supervised pelvic floor muscle training for patients with anterior vaginal wall prolapse. *European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology*, v. 225, p. 95–100, 2018. DOI: 10.1016/j.ejogrb.2018.04.015. PANMAN, C. M. C. R. et al. Effectiveness and cost-effectiveness of pessary treatment compared with pelvic floor muscle training in older women with pelvic organ prolapse. *Menopause*, v. 23, n. 12, p. 1307–1318, 2016. DOI: 10.1097/GME.0000000000000706. RESENDE, A. P. M. et al. Pelvic floor muscle training is better than hypopressive exercises in pelvic organ prolapse treatment: An assessor-blinded randomized controlled trial. *Neurourology and Urodynamics*, v. 38, n. 1, p. 171–179, 2018. DOI: 10.1002/nau.23819. SAMPAIO, Rosana Ferreira; MANCINI, Marisa Cotta. Systematic review studies: a guide for the careful synthesis of scientific evidence. *Brazilian Journal of Physical Therapy*, v. 11, p. 83-89, 2007. DOI: 10.1590/S1413-35552007000100013.

SHIWA, Sílvia Regina et al. PEDro: the physiotherapy evidence database. *Physiotherapy in Motion*, v. 24, p. 523-533, 2011. DOI: 10.1590/S0103-51502011000300017.

DUARTE, THAIANA BEZERRA et al. Perioperative pelvic floor muscle training did not improve outcomes in women undergoing pelvic organ prolapse surgery: a randomised trial. *Journal of physiotherapy*, v. 66, n. 1, p. 27–32, 2020. DOI: 10.1016/j.jphys.2019.11.013. WANG, T.; WEN, Z.; LI, M. The effect of pelvic floor muscle training for women with pelvic organ prolapse: a meta-analysis. *International Urogynecology Journal*, v. 33, n. 7, p. 1789–1801, 2022. DOI: 10.1007/s00192-022-05139-z.

WONGSAKORN , L. et al. Patient-reported goal achievements after pelvic floor muscle training versus pessary in women with pelvic organ prolapse. A randomised controlled trial. Journal of Obstetrics and Gynaecology, v. 43, n. 1, 2023. DOI: 10.1080/01443615.2023.2181061.

¹Graduando em Fisioterapia pela Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPAr). E-mail: andrelinhaconceicao29@ufpi.edu.br.

²Fisioterapeuta, Doutorado em Ciências Médico- Cirúrgicas pela Universidade Federal do Ceará (UFC), docente do curso de Fisioterapia da Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPAr), coordenador do Grupo de Pesquisa em Fisioterapia Avaliativa e Terapêuticas (GPFAT). E-mail: gpfatufpi@gmail.com.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil